

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

**НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ
РЕЧЕВЫХ ОШИБОК
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20406656>

Садыков Р.М. (PhD)

доцент кафедры русского языка ТМУК

Аннотация. В статье рассматриваются лингводидактические возможности нейросетевых моделей, используемых для автоматизированного анализа речи, диагностики языковых нарушений и адаптивной коррекции ошибок. Определяются основные типы речевых ошибок обучающихся при изучении русского языка как иностранного, включая лексические, грамматические, синтаксические и стилистические нарушения. Анализируются механизмы функционирования интеллектуальных цифровых систем, обеспечивающих персонализацию обучения, оперативную обратную связь и индивидуальную траекторию формирования речевых навыков.

Ключевые слова: искусственный интеллект, лингводидактика, речевые ошибки.

**NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES AS A MEANS OF PREVENTING
AND CORRECTING STUDENTS' SPEECH ERRORS IN TEACHING
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE**

Abstract. The article examines the linguodidactic capabilities of neural network models used for automated speech analysis, diagnostics of language errors, and adaptive error correction. It

identifies the main types of students' speech errors in learning Russian as a foreign language, including lexical, grammatical, syntactic, and stylistic deviations. The functioning mechanisms of intelligent digital systems that provide learning personalization, prompt feedback, and an individual trajectory for the development of speech skills are analyzed.

Keywords: artificial intelligence, linguodidactics, speech errors.

В период активного формирования мирового образовательного пространства, проблема качества обучения становится объектом серьезных исследований как в Узбекистане, так и за рубежом. В условиях глобализации и расширения межкультурной коммуникации изучение иностранных языков приобретает особую значимость в системе современного образования. В Узбекистане изучению русского языка уделяется большое внимание как на государственном уровне, так и на общественном. Особое значение русский язык имеет в системе образования.

Вместе с тем увеличение числа изучающих русский язык актуализирует проблему совершенствования методики его преподавания. В условиях билингвальной и полилингвальной среды особую значимость приобретают вопросы формирования коммуникативной компетенции, предупреждения речевых ошибок и разработки эффективных лингводидактических технологий обучения русскому языку, в том числе как иностранному. Практика обучения русскому языку как не родному показывает, что овладение русским языком сопровождается речевыми ошибками учащихся, обусловленных как интерференцией родного языка, так и недостаточным уровнем сформированности языковых и речевых навыков.

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью научного осмысления лингводидактического потенциала нейросетевых технологий в системе обучения русскому языку как иностранному, а также разработки эффективных способов предупреждения и коррекции речевых ошибок обучающихся. Интеграция искусственного интеллекта и лингводидактики способствует формированию новой модели языкового образования, ориентированной на персонализацию обучения, развитие цифровой компетентности и повышение эффективности речевой подготовки.

Речевые ошибки обучающихся могут проявляться на различных уровнях языка: фонетическом, лексическом, грамматическом и стилистическом. Наиболее распространёнными являются нарушения норм словоупотребления, грамматического согласования, построения синтаксических конструкций, а также ошибки, связанные с

влиянием родного языка обучающихся. В связи с этим одной из ключевых задач преподавателя становится организация такой образовательной среды, которая позволит своевременно выявлять, анализировать и предупреждать типичные ошибки в устной и письменной речи студентов.

Цель статьи заключается в исследовании возможностей нейросетевых технологий как средства предупреждения и коррекции речевых ошибок обучающихся в процессе изучения русского языка как иностранного. Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- определить основные типы речевых ошибок обучающихся;
- рассмотреть функциональные возможности нейросетевых технологий в обучении языку;
- выявить лингводидактические условия эффективного применения искусственного интеллекта в коррекционной работе.

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении представлений о взаимодействии лингводидактики и технологий искусственного интеллекта, а практическая – в возможности использования нейросетевых инструментов в образовательной практике преподавания русского языка как иностранного с целью повышения качества речевой подготовки обучающихся.

Одной из основных на сегодня является проблема обученности студентов, изучающих русский язык как иностранный (определение исходного уровня знаний, навыков, умений). В последнее десятилетие наблюдается резкое падение общеобразовательного уровня учащихся. Ученые связывают это со снижением вербализма (определение М.Н. Скаткина, М.Р. Львова и др.) в обучении и формировании языковой личности. Последнее подтверждает устойчивая тенденция к повышению познавательной активности учащихся посредством компьютера, Интернета, использование искусственного интеллекта. В этом кроется причина перемещения на второй план устных форм работы, объяснительно-иллюстративных и репродуктивных методов обучения. Домашние задания учащихся зачастую обретают форму рефератов, презентаций Power Point, на экзаменах приоритетным становится тестовый способ проверки знаний, что не может в полной мере отразить уровень владения русским языком на коммуникативном уровне.

Все это не может не сказываться на эффективности обучения русскому языку как иностранному и допущение учащимися ошибок в письменной, и особенно в устной речи. С другой стороны, при овладении любым иностранным языком невозможно обойтись без ошибок. А.А.Леонтьев упоминает русскую поговорку «на ошибках учатся» и высказывает мнение о том, что невозможно добиться значительного улучшения существующей методики обучения, не зная её слабых сторон, способных проявляться только в ошибках, допускаемых обучаемыми [1, с. 25].

Необходимо задаться вопросом: Что же такое ошибка в методике преподавания русского языка как иностранного? В соответствии с определением, данным в «Словаре методических терминов» Щукина, ошибкой является «отклонение от правильного употребления языковых единиц и форм; результат ошибочного действия учащегося» [2, с. 32].

При этом ошибки классифицируются по аспектам языка (фонетические, лексические, грамматические, стилистические) и видам речевой деятельности (понимание иноязычной речи, говорение, чтение, письмо).

В последнее время уделяется большое внимание влиянию интерференции на изучение иностранного языка как иностранного. Явление интерференции, известное как результат «взаимовлияния языков» в процессе «языковых контактов», стало объектом изучения «контрастивного языкознания». Были исследованы ошибки индивидуального говорения, возникающие в речи ученика под влиянием родного языка, которые изучались Л.В. Щербой ещё в 1958 году, а также осуществлена попытка исследования межъязыковой и внутриязыковой интерференции.

В результате появилась возможность разделить ошибки на две крупные группы:

- зависящие от взаимного влияния языков (интерлингвальные или межъязыковые);
- не зависящие от взаимного влияния языков (интралингвальные или внутриязыковые), возникающие как следствие смешения явлений изучаемого языка, их взаимодействия, вытеснения друг другом на всех уровнях.

В современной лингводидактической практике основанием для классификации ошибок в речи учащихся, изучающих русский язык как иностранный являются ошибки, связанные с аспектами языка:

- фонетическим (фонетические, ритмико-интонационные ошибки);

- грамматическим (морфологические, словообразовательные синтаксические ошибки);
- лексическим (нарушение лексической сочетаемости, неправильное словоупотребление, неснятая полисемия, ошибки в употреблении синонимов, омонимов, антонимов, паронимов).

Кроме этого, выделяются ошибки, связанные с аспектами речи:

- неадекватность теме;
- фактические ошибки;
- логические ошибки (нарушение структурно-смысловых частей фразы, текста, логический пропуск слов, смешение микротем);
- ошибки, связанные со смещением плана повествования (при изложении содержания текста от первого и третьего лица).

К настоящему времени в оценке уровня владения русским языком в научно-методическом обиходе утвердилось понятие коммуникативной компетенции, или способности средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определённой сферы деятельности. С точки зрения А.Н. Щукина, в основе коммуникативной компетенции лежит комплекс умений, которые позволяют коммуниканту участвовать в речевом общении (в его продуктивных и рецептивных видах) [2, с. 140].

Коммуникативно значимые ошибки, допускаемые студентами на занятиях русского языка как иностранного, нарушают понимание смысла отдельной фразы, диалогического единства, разговора в целом, т.е. делают затруднительным или невозможным продолжение коммуникации по ряду причин, в число которых входят:

- нарушения координации и согласования, например: Он много *занималась*; ты есть *красивый* имя;
- нарушение в управлении формой слова, например: далеко не все жители Узбекистана осваивают *иностранными языками*; он здесь для *учиться*;
- нарушение в порядке расположения частей предложения, например: друг сказал, *мы надо помогли ему чтобы*;
- употребление слова без учета его семантики, например: как мы *согласились* я тебе немного о турфирме напишу;
- искажение ритмико-интонационной структуры высказывания, например: *кто* ручка есть?

В целом, анализ ошибок помогает осуществить обратную связь в педагогическом процессе, его данные являются показателем действенности методических приемов, служат основным стимулом возникновения прогрессивных тенденций в методике, свидетельствующих о ее саморазвивающейся структуре.

Исходя из наблюдений, к концу 2025 года искусственный интеллект в лингводидактике перестал рассматриваться как вспомогательное средство. Он трансформируется в базовую образовательную среду, внутри которой разворачивается процесс обучения. Адаптивность нового поколения означает не просто учет уровня языковой подготовки, а комплексную настройку образовательного сценария под когнитивный профиль, темп переработки информации и эмоциональное состояние обучающегося.

Что же можно считать адаптивно-интеллектуальной лингводидактикой?

По нашему мнению, адаптивно-интеллектуальная лингводидактика — это междисциплинарное направление методики обучения языкам, основанное на применении интеллектуальных цифровых технологий и адаптивных образовательных механизмов для персонализации процесса формирования коммуникативной компетенции обучающихся.

Научной основой адаптивных технологий 2025 года стала конвергенция больших языковых моделей последнего поколения, когнитивной психологии и нейрофизиологии обучения. Исследования, проведенные в рамках проектов SuperMemo (2025), демонстрируют возможность прогнозирования забывания языкового материала [3]. Алгоритмы анализируют не только ошибки, но и латентные параметры: время реакции, частоту самокоррекции, характер пауз. На основе этих данных система предсказывает потенциальные зоны утраты знаний и превентивно интегрирует соответствующие лексико-грамматические элементы в индивидуальную образовательную траекторию.

В публикациях American Journal of Research in Humanities and Social Sciences (май 2025) описаны модели обучения, использующие данные носимых устройств [4, p. 48]. Измерение уровня стресса и когнитивного напряжения позволяет системе в реальном времени менять методику: снижать плотность материала, переходить от аналитических заданий к иммерсивным сценариям или, напротив, усиливать интеллектуальный вызов при оптимальном состоянии обучающегося.

По большей части, методическая литература за 2025 год (статьи, тезисы, монографии) рассматривает ИИ не как автоматизированного преподавателя, а как персонального коуча, работающего с уникальной языковой и культурной конфигурацией учащегося. Произведём краткий обзор применения ИИ при изучении английского, русского и узбекского языков.

Английский язык: «AI-Shadowing 3.0».

Адаптивная технология теневого повторения строится на принципе минимального опережения. ИИ моделирует диалог с носителем языка, чей темп и сложность речи на 5% превышают текущие возможности студента. Успешная адаптация автоматически запускает усложнение лексики и дискурсивных структур, включая идиоматические выражения в естественном контексте.

Русский язык как иностранный: адаптивный стилистический фильтр.

В обучении РКИ ИИ анализирует профессиональные и личные интересы обучающегося и трансформирует учебный материал под конкретный дискурс. Освоение грамматики и синтаксиса происходит на примерах деловой коммуникации, цифрового маркетинга или академического письма. При этом система оценивает не только языковую корректность, но и соответствие высказывания культурным и прагматическим нормам.

Узбекский язык: NLP-навигация по диалектному пространству.

Инновационные приложения 2025 года используют алгоритмы обработки естественного языка для адаптации обучения к региональным вариантам узбекского языка. Выбор конкретного диалектного сценария позволяет учитывать фонетические и лексические особенности, обеспечивая более быструю социальную и коммуникативную интеграцию обучающихся.

Ключевая ценность адаптивных технологий 2025 года заключается в их «незаметности». Чем менее обучающийся осознает сам факт обучения, тем выше его эффективность. ИИ не подменяет педагогическую деятельность, а снимает с преподавателя рутинные функции контроля и коррекции, возвращая ему роль наставника и модератора в системе обучения иностранного языка.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод:

Адаптивные технологии не создают «идеальных учеников», они создают условия, в которых каждый обучающийся может максимально реализовать свой когнитивный и языковой потенциал. В этом смысле ИИ выступает не как субъект обучения, а как инструмент изучения иностранного языка, некое «интеллектуальное зеркало», в котором человек видит собственные возможности более отчетливо и уверенно. Лингводидактика 21 века — это не автоматизация обучения языку, а гуманизация образовательного процесса средствами высоких технологий.

Методологическую основу исследования составляют положения современной лингводидактики, теории речевой деятельности, коммуникативного и компетентностного подходов к обучению русскому языку как иностранному, а также концепции цифрового образования и искусственного интеллекта в педагогической деятельности.

Теоретической базой исследования послужили труды в области методики преподавания русского языка как иностранного, психолингвистики, цифровой педагогики и интеллектуально-адаптивных образовательных технологий. Особое внимание уделялось исследованиям, связанным с проблемой речевых ошибок обучающихся, межъязыковой интерференцией, формированием коммуникативной компетенции и применением нейросетевых моделей в образовательном процессе.

В ходе исследования были использованы теоретические и эмпирические методы. К числу теоретических методов относятся анализ, синтез, сопоставление и обобщение научной литературы по проблеме исследования; сравнительный анализ подходов к классификации речевых ошибок; изучение современных моделей применения искусственного интеллекта в языковом обучении.

Эмпирическая часть исследования включала педагогическое наблюдение, анализ устной и письменной речи студентов ТМУК, изучающих русский язык как иностранный, а также диагностику наиболее типичных речевых ошибок, возникающих в процессе изучения русского языка как иностранного. Анализ речевого материала проводился с учетом уровня языковой подготовки обучающихся, особенностей их родного языка и коммуникативной ситуации. Особое внимание уделялось ошибкам фонетического, лексического, грамматического, синтаксического и стилистического характера.

В качестве одного из ключевых инструментов исследования использовались нейросетевые технологии и системы искусственного интеллекта. Применение интеллектуальных алгоритмов позволило осуществить классификацию речевых ошибок, определить наиболее частотные языковые затруднения обучающихся и выявить возможности адаптивной коррекционной работы в цифровой образовательной среде.

Практическая часть исследования была направлена на апробацию методов предупреждения и коррекции речевых ошибок с использованием нейросетевых инструментов. Использование адаптивных алгоритмов способствовало повышению эффективности формирования речевых навыков и развитию коммуникативной компетенции обучающихся.

Достоверность результатов исследования обеспечивается комплексным использованием теоретических и эмпирических методов, системным анализом речевого материала, опорой на современные научные концепции в области лингводидактики и искусственного интеллекта, а также практической апробацией нейросетевых технологий в процессе обучения русскому языку как иностранному.

Проведённое исследование показало, что нейросетевые модели обладают значительным лингводидактическим потенциалом в области анализа речевых нарушений и организации коррекционной работы. Вместе с тем эффективность применения искусственного интеллекта

в обучении русскому языку как иностранному во многом зависит от методически грамотной интеграции цифровых технологий в образовательный процесс и сохранения ведущей роли преподавателя как организатора речевого взаимодействия и языкового развития обучающихся.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой интеллектуально-адаптивных моделей языкового обучения, совершенствованием нейросетевых механизмов анализа речи и созданием специализированных цифровых платформ для обучения русскому языку как иностранному.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Просвещение, 1969. – 214 с.
2. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика. – М.: Филоматис, 2004. – 416 с.
3. SuperМемо : [официальный сайт]. – URL: <https://www.supermemo.com/ru> (дата обращения: 24.05.2026).
4. Muzaffarova N. Linguodidactic innovations of the 21st century // American Journal of Research in Humanities and Social Sciences. – 2025. – Vol. 36. – P . 45–52.